

ИПАК ҚҰРТЛАРИНИ КАТТА ВА КИЧИК ХАЖМГА ЭГА БЎЛГАН ҚҰРТХОНАЛАРДА БОҚИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА КАМЧИЛИКЛАРИ

Х.Э. Рахманова¹, Абдуллаева Фарангиз², Шаймардонова Сабина Шухрат қизи³

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси дотценти,

²ТошДАУ магистри, ³ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942258>

Аннотатсия. Ипак қурти боқиладиган қуртхоналарнинг ҳажми қанчалик катта бўлса улар учун қўлай бўлган ҳарорат, қуртхона ҳавосининг нисбий намлиги ва бошқа ташқи муҳит омилларини бир меъёردа сақлаш мушукул бўлиши ва бунинг натижасида ипак қуртининг ривожланиши, дастага чиқиб пилла ўраш жараёнлари турлича бўлиб, агротехник тадбирларни амалга ошириш жараёни бузилади. Оқибатда этиштирилаётган саноат пиллаларнинг ҳаётчанлик кўрсаткичларига 14,5-24,5% гача, қуртлик даврини давомийлиги этиши 2-4 кунга чўзилиши тўғрисидаги илмий асосланган маълумотлар келтирилган.

Аннотатсия. В статье идет речь о мировой статистике производства коонов и переработки шелкасирица, о ведущих странах по выпуску шелковых тканей в том числе и в Узбекистане. О народно- хозяйственном и социальном значении шелководства в республике. Об некоторых упущениях в агротехнике выкармки тутового шелкопряда в связи с чем наша республика уступает, ведущим странам по шелководству, по урожайностью и качеству заготавливаемых коононов.

Автори утверждают что немаловажную роль в этом отношении сыграют абёмы выкормочных помещений, где можно было бы обеспечить оптимальную условия агротехники выкормки шелкопряда иполучить хорошую урожайность коононов с высокими кочествами.

Abstract. Evidence-based scientific data indicates that larger volumes in silkworm rearing houses (rearing rooms) make it increasingly difficult to maintain optimal temperature, relative humidity, and other environmental factors.

This results in uneven larval development and inconsistent cocooning periods, which disrupts the schedule of agrotechnical measures. Consequently, the viability rates of industrial cocoons decrease by 14.5–24.5%, while the duration of the larval stage extends by 2–4 days

Калим сўзлар; ипак қурти, махсус қуртхона, озикланиш майдони, ҳаётчанлик, муҳит, ҳарорат, нисбий намлик.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, специализированная червоводня, выкормочная площадь, жизнеспособность, среда, температура, относительная влажность

Keywords: silkworm, specialized rearing house, rearing area, viability, environment, temperature, relative humidity.

Ипакчилик соҳаси кишлоқ хўжалигининг энг муҳум ва сердаромад тармоқларидан бири хисобланади ва тўқмимачилик саноатини хом ашё билан таминлайди. Ўзбекистон Республикаси Призидентининг 2019 йил 31- июлдаги “Пиллачилик тармоғида чуқур

қайта ишлашни ривожлантириш бўйича қўшимча чора – тадбиралр тўғрисида” ги ПҚ-4411- сонли қарорида пиллачилик тармоғида амалга оширилаётган ислохатларни янада чуқурлаштириш, соҳани жадал ривожлантириш ва диверсификатсия қилиш учун қулай шарт – шароитлар яратиш, ишлаб чиқаришни ташкил этишни кластер усулини жорий этиш ва пиллани чуқур қайта ишлашда инвестициялар ҳажмини ошириш ҳамда, кичик корхоналар фаолиятини юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш вазифалари белгилаб берилган.

Тут ипак қурти маҳсус биноларда боқилганлиги учун унинг яшаш жойи қурт боқиш майдони деб қабул қилинган.

Боқилаётган қуртларнинг жойлашиш қалинлиги биринчи галда ҳар бир қуртга тўғри келадиган барг миқдорига таъсир қилади. Қурт боқиш сатҳи аввалда жуда ҳам кичкина бўлиб, бир қути уруғдан очирилган қуртлар 32 квадрат метр майдончада боқилган. Алпатов ва Баҳовиддиновларнинг маълумотларига кўра, боқиш сатҳининг катта-кичиклиги энг мувофиқ (оптимал) бўлганида қуртлар яхши ривожланади. Хонакилаштирилган ипак қуртларида тўда-тўда бўлиб яшаш хисси ҳали ҳам йўқолган эмас. Агар қуртлар якка-якка ёки кичик тўдаларга жойланиб боқилса жуда безовталана бошлайдилар. Шунинг учун ипак қуртларини саноат пиллаларини етиштириш ёки насли қуртларни боқиш жараёнига қараб бир қути қурт учун маълум миқдорда озикаланиш майдони бўлиши керак.

Ўрта Осиё ва Кавказ давлатлари олимларининг қурт боқиш шароитини кузатиш натижаларига кўра, аввалда белгиланган қурт боқиш сатҳининг нормаларини 1,5-2 хисса кенгайтириш олинадиган пилла ҳосилини оширишга бевосита таъсир этишлиги такидланган.

Бугунги кунда дунё бозорида сифатли пиллп хом-ашёси ва тайёр ипак матоларига бўлган талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Хозирда “Ипакни қайта ишлаш ва тайёр ипак матоларини ишлаб чиқариш билан 60 дан зиёд ривожланган давлатларда саноат корхоналари фаолият олиб бормоқда. Ишлаб чиқариладиган ипак маҳсулотларининг 90 фоизи Осиё давлатлари улушига тўғри келиб, ушбу жараёнларга Хитой Халқ Республикасида 1 миллион, Хиндистонда 7,9 миллион, Тайландда 20000 дан ортиқ аҳоли жалб этилган”. Ўзбекистонда ҳам Республика президенти ва ҳукумати чиқарган қарорларга асосан ушбу йўналишда қишлоқ аҳолиси моддий манфаатдорлигини ошириш, аҳолини доимий иш билан таъминлаш борасида диққатга сазовор ташкилий ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Ипакчилик соҳаси бўйича илм-фани ривожланган етакчи давлатларнинг илмий муассасаларида тут ипак қуртларини кичик ва катта ёшларида ташкил этилган маҳсус қуртхоналарда парваришланишнинг янги интенсив технологиялари ва услубиётларини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш борасида самарали ишлар олиб борилмоқда. Бу борада маҳсус қуртхоналарда тут ипак қуртларини парваришлаш жараёнида озика майдони ва ипак қуртига бериладиган озуқа сифати ҳамда миқдорини уларнинг биологик, пилла маҳсулдорлик ва технологик хусусиятларига қай даражада таъсир этиши бўйича муайян натижаларга эришилган.

Ўзбекистон Республикасида ҳам бугунги кунда пиллачилик соҳасини ривожлантириш борасида кенг қамровли ислохатлар олиб борилиб, ипак қуртидан бир йилда бир неча маротаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Шу туфайли қурт боқишга жалб этилган касаначи ва фермер хўжаликлари томонидан қурт боқишга

танланган хоналар майдонининг меъёрида бўлишини таъминлаш ва куртларни ёшдан-ёшга ўтганда сийраклаштириш ҳамда етарли миқдорда озуқа билан таъминлаш борасидаги бажариладиган ишлар самарадорлигини ошириш билан биргаликда илмий изланиш ва янги инноватсион ишланмаларни кенг жорий этиш талаб этилади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини жумладан, пиллачилик тармоғини ривожлантириш, унинг экспорт салоҳиятини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган”. Ушбу фармон ижросини тўлақонли амалга ошириш жумладан, етиштириладиган пилла хом-ашёси сифатини янада ошириш, махсус куртхоналарда тут ипак куртини парваришлаш, меъёридаги майдон ва озиқа билан таъминлашга янги самарали агротехника ва услубиётларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатда ипак куртидан бир йилда бир неча мартаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Аммо ипак куртини боқиш жараёнлари махсус куртхоналарда ташкил этилмасдан кичик – кичик ҳажмларда, турли хил шароитларга эга бўлган юз минглаб аҳоли хонадонларида ва фойдаланилмай турган биноларда амалга оширилмоқда. Бундай турли ҳажмдаги куртхоналарда ипак куртини боқиш жараёнидаги агротехнологик талабларини тўғри йўлга қўйиш мушкул вазифа ҳисобланади. Бунинг натижасида ипак куртини боқиш жараёнидаги агротехник талабларни бажариш қийин бўлиб, оқибатда бир қути ипак куртидан олинadиган пилла ҳосили кескин тушиб кетмоқда. Ўз навбатида бу жараён пиллаларнинг сифат ва технологик кўрсаткичларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда, охор оқибатда пиллакорларнинг моддий манфаатдорлиги паст бўлмоқда. Албатта тут ипак куртидан юқори ва сифатли ҳосилдорликга эришиш учун куртхоналарда улар учун қўлай экологик муҳит яратилиши лозим. Тут ипак куртининг меъёрида ривожланиши у совуққонли хашарот бўлганлиги сабаб бевосита ташқи муҳит шароитига боғлиқ бўлади.

Ташқи муҳит деганда ер юзига қуёшдан тушаётган ёруғлик нури ва ҳарорати, табиатдаги ҳавонинг намлиги, озиқаланиш майдони, ҳавонинг таркиби, озуқа бериш миқдори ва унинг сифати каби омиллар тушунилади. Ташқи муҳит барча тирик организмларга ўз таъсирини кўрсатиб туради. Тут ипак курти ташқи муҳитдан: барг, кислород ва нурли энергияни олади. Айни вақтда курт ўзининг тириклик маҳсулотларини: ахлат, сув, углекислота ва иссиқликни ташқи муҳитга чиқариб туради.

Тут ипак курт организмидаги физиологик жараёнларнинг бир меъёрда кечиши ташқи муҳит ҳолатига боғлиқдир. Ташқи муҳитни ўрганмасдан туриб, келгусида ипак куртини боқишнинг ратсионал усуллари ишлаб чиқиш мумкин эмас.

Сўнги йилларда олимлар томонидан олиб борилган илмий изланишлар натижасида тут ипак куртини боқиш суръатини янада тезлаштириш борасида ғоят катта амалий натижаларга эришилди. Бунинг натижасида курт боқиш даври 30-32 кун дан, 21-23 кунга яъни салкам 10 кунга қисқарди.

Ташқи муҳитнинг таъсири билан ҳар бир организм ўзгаради, айни вақтда бу организм ўз атрофидаги муҳитни ҳам маълум миқдорда ўзгартиради. Биология фанидаги изланишлар ана шу ўзаро муносабатларни аниқ тушуниб олиш

натижасида, организмлар табиатини инсонга керак бўлган томонга ўзгартиш йўллари очиб берди, оқибатда бунинг онгли ва режалаштирилган ҳолдаги янги усуллари ишлаб чиқди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, организм билан ташқи муҳит шароити ўртасидаги ўзаро муносабатни қанчалик яхши тушунсак, ташқи муҳит шароитларини тартибга солиш ва яратиш имкониятидан фойдаланиб, организмни шунчалик яхши идора қилишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам организм билан муҳит ўртасидаги ўзаро муносабат қишлоқ хўжалиги учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, ҳайвонларнинг яхши зотлари ва дурагайларидан фақат яхши агротехника ва яхши зоотехнияни қўллаш натижасида улардан юқори манфаатдорликка эришиш мумкин.

Тирик мавжудотлар ўз табиатига муносиб равишда, атрофидаги ташқи муҳитдан турли шароитларни танлаб олади, уларни ассимиляция қилади ҳамда ўзининг индивидуал ривожланиш қонуниятига, яъни ирсиятига мувофиқ ўз танасини тузади.

Ташқи шароит деганда – ассимиляция қилинадиган жараёнларни, ички шароит деганда эса – диссимиляция қилинадиган жараёнларни тушунамиз.

Тирик организмларнинг ҳаёти жуда мураккаб бўлиб, сон-саноксиз қонуний жараёнларни, ўзгаришларни кечиради. Натижада ташқи муҳитдан организмга кирган овқат турли ўзгаришлардан кейин тирик вужуд томонидан ассимиляция қилинади, ташқи шароитдан ички шароитга айланади. Ана шу ички шароит тирик модда бўлиб бошқа хужайра ва вужуд зарраларининг озиклантиради, уларга нисбатан ташқи шароитга айланади. Атрофдаги муҳит шароитларининг ҳаммаси бирликда, уларнинг ҳар бири шу организм учун қандай аҳамиятга эга бўлишига қарамадан, муҳит шароитлари деб аталади.

Хулоса. Олиб борган кўзатишларимиз ва тадқиқотларимиздан маълум бўлдики, ипак қурти боқиладиган қуртхоналарнинг ҳажми қанчалик катта бўлса улар учун қўлай бўлган ҳарорат, қуртхона ҳавосининг нисбий намлиги ва бошқа ташқи муҳит омилларини бир меъёрга сақлаш мушкул бўлиши ва бунинг натижада ипак қуртининг ривожланиши, дастага чиқиб пилла ўраш жараёнлари турлича бўлиб, агротехник тадбирларни амалга ошириш жараёни бузилади. Бу натижасида етиштирилаётган саноат пиллаларнинг ҳаётчанлик кўрсаткичларига 14,5-24,5% гача, қуртлик даврини давомийлиги 2-4 кунга чўзилиши тадқиқотларимизда ўз аксини топди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедов Н.А.- Ипак қурти экологияси ва боқисҳ агротехникаси. “Ворис”.-Тосҳкент, 2014. 21-52-б.
2. Ахмедов Н.А., Данияров У. – Пиллачилиқни ривожлантиришдаги янги технологиялар. “Давр”.-Тошкент. 2014. 57-72-б.
3. Ахмедов Н., Беккамов Ч., Валиев С., Жуманова У., Раҳманова Х. Ипак қурти танасидаги физиологик жараёнларга ҳароратнинг таъсири. // Зооветеринария.- Тошкент, 2010.-№9. 36-37-б.
4. Мирзаходжаев А., Арипов С. Камерный агрегат для замаривания коконов. /Шелк:РК/ УзННИНТИ-1987 №4 с.14.

5. Ахмедов Н.А., Беккамов Ч. Ўзгарувчан ҳарорат ва намликни ипак қуртининг тана кўрсаткичларига таъсири.// Магистратура талабалари, аспирантларнинг қишлоқ хўжалиги йўналишидаги илмий тўплами. Тошкент, 2004. Б.